

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 5

2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитации и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна

PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akhmedova D.I., Ruzmatova D.M. CLINICAL EXAMPLES OF CARDIOMYOPATHY IN CHILDREN.....	6
2. Akhmedova D.I., Mamatkulova R.I. JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS WITH AN EARLY ONSET: A CASE REPORT.....	11
3. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna A MODERN VIEW OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS IN ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....	16
4. M.N. Tillyashaikhov, S.V. Kamishov, K.Sh. Izrailbekova THE FREQUENCY OF THE DEVELOPMENT OF MULTIPLE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM.....	22
5. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna COMPARATIVE DYNAMICS OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS OF THE JAW IN THE TREATMENT OF STANDARD AND COMPLEX THERAPY WITH THE USE OF ENZYME THERAPY.....	29
6. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Ibragimov O.D., Komilova A.Z. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	34
7. Ulugmuratov A.A., Khidirov L.A. EXPRESSION OF MICRORNA LEVELS IN INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....	42
8. Mamarizaev I.K., Abdukadirova Sh.B., Djuraev Dj.D. THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS.....	47
9. Alyavi A.L., Latipov A.Ya., Pulatova Sh.H. ROLE OF SODIUM URETIC PEPTIDES IN THE DIAGNOSIS OF HEART FAILURE IN POST-INFRACT CARDIOSCLEROSIS.....	52
10. Kamilov X.P., Kadirbayeva A.A., Ibodullayeva Sh.A. ETIOPATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS.....	56

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

Kayumova Nilufar Nigmatjanovna
Tashkent State Dental Institute

COMPARATIVE DYNAMICS OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS OF THE JAW IN THE TREATMENT OF STANDARD AND COMPLEX THERAPY WITH THE USE OF ENZYME THERAPY

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8402781>

ABSTRACT

Acute purulent odontogenic periostitis of the jaws is an urgent problem in dentistry and maxillofacial surgery. Among children with acute odontogenic inflammatory processes of the maxillofacial region, a significant part is patients with purulent odontogenic ostitis. This article presents the results of a comparative assessment of the immunological parameters of oral fluid in patients with acute purulent odontogenic ostitis after standard therapy, as well as complex treatment with the inclusion of enzyme therapy.

Keywords: Acute purulent odontogenic periostitis in children, oral pharmacotherapy, cytokine status, local immunity, interleukin.

Каюмова Нилуфар Нигматжановна

Ташкентский государственный стоматологический институт

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ОДОНТОГЕННЫМ ОСТИТОМ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТАНДАРТНОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЗИМОТЕРАПИИ

АННОТАЦИЯ

Острый гнойный одонтогенный периостит челюстей представляет актуальную проблему в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Среди детей с острыми одонтогенными воспалительными процессами челюстно-лицевой области значительную часть составляют больные с гнойным одонтогенным оститом. В данной статье приведены результаты сравнительной оценки иммунологических параметров ротовой жидкости у больных с острым гнойным одонтогенным оститом после стандартной терапии, а также комплексной терапии с включением энзимотерапии.

Ключевые слова: Острый гнойный одонтогенный периостит у детей, ротовая полость фармакотерапия, цитокиновый статус, местный иммунитет, интерлейкин.

Каюмова Нилуфар Нигматжановна

Тошкент Давлат Стоматология Институти

ОДОНТОГЕН ОСТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЭНЗИМОТЕРАПИЯНИ КЎШИШ ЙЎЛИ БИЛАН ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН КОМПЛЕКС ТЕРАПИЯ ҲАМДА СТАНДАРТ ТЕРАПИЯНИНИ КЎЛЛАШДА ОҒИЗ БУШЛИҒИ СУЮҚЛИКЛАРИДА ИММУНОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ДИНАМИКАСИ

АННОТАЦИЯ

Жағларнинг ўткир йирингли одонтоген периостити стоматология ва юз-жағ жаррохлигида долзарб муаммо ҳисобланади. Юз-жағ соҳасининг одонтоген яллиғланиш жараёнлари орасида болаларда йирингли одонтоген остит билан касалланиш энг кўп қисми эгаллайди. Ушбу мақолада ўткир йирингли одонтоген остит билан касалланган болаларда стандарт терапиядан ҳамда энзимотерапияни кўшиш йўли билан оптималлаштирилган комплекс терапиядан кейинги оғиз бушлиғи суюқлигининг иммунологик параметрларини қиёсий баҳолаш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Ўткир йирингли одонтоген периостит, оғиз бўшлиғи, фармакотерапия, яллиғланиш олди цитокинлари статуси, маҳаллий иммунитет, яллиғланиш жараёни.

Relevance. Odontogenic inflammatory diseases of the maxillofacial region account for about 25-30% of all dental diseases [1,2,5,7]. Currently, the pathogenetic features of odontogenic periostitis of the jaw and its role in developing more severe inflammatory diseases are being studied in the medical world. The patient's body's resistance level is of great importance in the development and course of the purulent-inflammatory process, along with the characteristics of the infectious agent microorganism [4, 12]. At the same time, considerable attention is paid to the adaptive potential, which characterizes the general and local immune response, as well as the qualitative and quantitative composition and properties of the body's biological media, remarkably oral fluid [3,5,9].

An imbalance in the oral immune defense system can lead to the ineffectiveness of both the prophylactic administration of traditional antibiotics and the occurrence of infectious and inflammatory complications [6, 10]. The rapid development of medical science has made it possible to develop and introduce more advanced, informative research methods into diagnostic practice that allow a new assessment of the etiology and pathogenesis of inflammation in the maxillofacial region [8].

Detection of certain regularities in the dynamics of the local immune response's pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines will help better understand the pathogenesis and clinical course of inflammatory processes in the maxillofacial region [2,9,11,13].

In this regard, a new and noteworthy area of research is the study of the level of pro-inflammatory cytokines in the oral fluid in children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw.

Purpose of the study. To conduct a comparative assessment of the immunological parameters of oral fluid in patients with acute purulent odontogenic ostitis after standard and complex therapy with the inclusion of enzyme therapy, as well as to scientifically substantiate the optimized pathogenetic pharmacotherapy.

Material and methods of research. The clinical material is based on data obtained during the examination and treatment of 141 children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaws who applied the TSSI. The ages of the selected patients ranged from 3 to 17 years.

All patients underwent a standard periosteotomy with the removal of an infected tooth. Dissection of the thick, inflamed periosteum in children is not difficult. A broad dissection of the exudate was performed to ensure the outflow of exudate. Limiting the length of incisions in children when opening a pathological focus is impractical due to the risk of bone nutrition disorders. В качестве методов исследования были и General clinical, biochemical, microbiological, immunological, mathematical and statistical methods of research were used as research methods.

Evaluation of the effectiveness of pathogenetic pharmacotherapy among two groups: the main group – 68 children who received pathogenetic pharmacotherapy, 73 children – traditional treatment. Patients of the main and control groups were identical in age, gender, and location of the purulent focus.

Children of the main group were on complex treatment with the inclusion of the enzyme preparation (wobenzym). The validity of this drug lies in its immunomodulatory, anti-inflammatory, fibrinolytic, decongestant, antiplatelet and secondary analgesic effects; the comparison group consisted of 30 children who received standard treatment methods. The composition of the drug includes: bromelain (45 mg), papain (45 mg), trypsin (24 mg), chymotrypsin (1 mg), pancreatin (100 mg), amylase (10 mg), lipase (10 mg) and rutin (50 mg). The daily dose of the drug was 1 tablet per 5-6 kg of child weight 3 times a day. The drug was taken 30 minutes before meals.

In the comparison group, traditional outpatient anti-inflammatory therapy consisted of prescribing sulfonamide preparations: 0.5 g 4 times daily for children aged 3-5 years. And also, calcium gluconate was prescribed in tablets of 0.5 g 3-4 times a day.

Kurtosis and skewness indicators, which characterize the shape of the distribution curve, were used to assess the normality of the distribution of features. The data is presented as arithmetic mean values and mean error ($M \pm m$). The Student's criterion assessed the significance of differences in the average values. The critical significance level "p" was assumed to be 0.05 when testing statistical hypotheses.

Research results and discussion. Clinical indicators characterizing the state of the inflammatory focus in children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw who received standard complex treatment were as follows: The level of IL-1 in the RJ in children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw on the first day of treatment was 29.12 ± 2.13 g / ml; on the fifth day, that is, after surgical intervention - 23.58 ± 1.78 pg/ml. The level of the studied indicator on day 1 and day 5 differed from the indicators of healthy individuals ($p > 0.05$), indicating a significant difference in the content of IL-1 in the oral fluid against the background of standard treatment despite a slight clinical improvement.

The level of IL-8 content in the RJ of children with odontogenic infectious and inflammatory diseases of the maxillofacial region and neck who received a standard set of therapeutic measures was 4.13 ± 0.37 pg/ml on day 5, which indicates that at all periods of treatment, the level of IL-8 in the RJ was statistically significantly higher than in children with odontogenic infectious and inflammatory diseases of the maxillofacial region healthy individuals ($p > 0.05$). Thus, in children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw on the background of standard therapy, cytokines in the prostate are increased relative to healthy individuals during the first and fifth days of treatment (Table 1).

Table 1

Dynamics of oral fluid parameters in children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw before and after standard therapy

Indicators	Control	Children with OHR after therapy	
		At Baseline	On day 12
IL-1 (pg/ml)	$4,72 \pm 0,35,35$	$29,12 \pm 2,13,13^*$	$23,58 \pm 1,78^*$
IL-6 (pg / ml)	$3,87 \pm 0,24$	$6,07 \pm 0,47^*$	$5,04 \pm 0,47^*$
IL-8 (pg / ml)	2.54 ± 0.31	$5.11 \pm 0.36^*$	$4.13 \pm 0.37^*$
substance P	$3,59 \pm 0,25$	$6,35 \pm 0,49^*$	$5,39 \pm 0,48^*$
Elastase in the Eop	$0,015 \pm 0,01$	$0,081 \pm 0,008^*$	$0,059 \pm 0,01^*$
Lysozyme (mg/dl)	$0,82 \pm 0,06$	$2,19 \pm 0,19^*$	$1,15 \pm 0,08^*$

Note: * significance of differences $P < 0.05$ relative to healthy children

The activity of oral fluid elastase in children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw who received a standard set of therapeutic measures was: before treatment -0.081 ± 0.008 Uop; on the 12th day of treatment -0.059 ± 0.01 Uop. Similar dynamics were observed concerning the level of lysozyme in the oral fluid in the examined children with maxillofacial diseases during standard therapy.

When Wobenzim was included in the complex treatment in children of this category, the indicators of purulent wounds changed for the better: the facial configuration was restored on the 4th day, mucosal hyperemia was stopped on the 3rd day, purulent exudation from the wound stopped on the 3rd day, granulation growth was determined on the 4th day.

A study of the dynamics of cytokines in the oral fluid in children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw after surgery against the background of complex therapy revealed increased, but not high concentrations of pro-inflammatory cytokines IL-1 and IL-6, which activate the immune response, stimulate the functional activity of macrophages, neutrophils (Table 2).

Table 2

Dynamics of oral fluid parameters in children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw before and after complex therapy

Indicators	Healthy children n=12	Children with OHR after therapy	
		at baseline	on day 5
IL-1 (pg / ml)	4,72±0,35,35	28,14±2,43,43*	9,02±0,75,75
IL-6 (pg / ml)	3,87±0,24	5,79±0,47*	4,21±0,44
IL-8 (pg / ml)	2.54±0.31	5.02±0.40*	3.48±0.29
substance P	3,59±0,25	5,97±0,46*	4,98±0,36
Elastase in the Eop	0,015 ± 0,01	0,048 ± 0,006*	0,016 ± 0,01
Lysozyme (mg/dl)	0,82±0,06	2,01±0,22*	1,12±0,09

Note: * significance of differences $P < 0.05$ relative to healthy children

Thus, in children with purulent maxillofacial disease after surgery during complex therapy, the pain symptom is absent for 3-4 days due to the low activity of the inflammatory process, an adequate response of the immune system along the Th- 2-mediated pathway, and a shift in the cytokine balance towards the anti-inflammatory cytokines IL-4 and IL-10.

Pay special attention to the dynamics of IL-8 in the prostate gland, which is the main chemokine in local inflammatory reactions in the examined children. It turned out that after treatment, its concentration sharply decreased. This circumstance may indicate the continued and increasing recruitment of phagocytic cells to the inflammatory zone. The activity of oral fluid elastase in the comparison group of children with infectious and inflammatory diseases of the maxillofacial region of odontogenic etiology, who received a complex of therapeutic measures, was 0.016 ± 0.01 Uop on day 5, against 0.015 ± 0.01 Uop in the group of healthy children.

Conclusion. Thus, this study describes new links in the pathogenesis of acute purulent odontogenic ostitis of the jaw in children with standard and complex therapy. In acute purulent odontogenic ostitis of the jaws in children, features of the oral fluid in the form of an increase in the content of neutrophilic elastase, lysozyme and C-reactive protein, pathogenetically associated with inflammatory and destructive processes in the dental-maxillary system, accompanied by the formation of acute pain, were revealed. The inclusion of the drug Vobenzin in the complex treatment regimen for children with acute purulent odontogenic ostitis of the jaw leads to normalization of the immune status in the oral fluid at an earlier time (starting from 3-4 days of follow-up), relative to standard treatment.

References.

1. Agapov B. C. Infectious and inflammatory diseases of the maxillofacial region / Edited by B. S. Agapov, S. D. Arutyunov, and V. V. Shulakov, Moscow: Meditsinskoe informatsionnoe agency, 2004, 183 p.
2. Melatonin in the clinical justification of the effectiveness of xefocam in odontogenic ostitis in elderly and senile patients: abstract of the dissertation of the Candidate of Medical Sciences / G. T. Aryeva. St. Petersburg, 2006-25 p. (in Russian)
3. Bezrukova I. V., Dmitrieva N. A., Gerchikov A. N. Clinical and laboratory evaluation of the effectiveness of the combined drug cifran CT in the complex therapy of inflammatory periodontal diseases. - 2005. - No. 1. - p. 5-13.

4. Gerbova T. V. Clinical and immunological features of acute odontogenic ostitis and psychoemotional status of patients in group isolation // *Kuban Scientific Medical Bulletin*. 2006, no. 5-6, pp. 64-67.
5. Durnovo E. A. Comparative analysis of the functional activity of blood neutrophils and oral cavity I in all patients with purulent-inflammatory process in the oral cavity /E. A. Durnovo // *Dentistry*. 2005. - No. 3. - pp. 29-32.
6. Momont A. P., Shoikhet Ya. N. The role of hemostatic and inflammatory reactions in the formation of foci of purulent destruction of organs and tissues // *Thrombosis, hemostasis and rheology*. — 2009. № 1 (37). - P. 23-39.
7. Systemic problems in the workof a pediatric dentist / E. E. Maslak, M. L. Yanovskaya, V. S.Galkin et al. // *VolgaCity Scientificand Medical Journal*, 2013, no. 4, pp. 55-59
8. *Dentistry for children. Surgery* / Edited by prof. S. V. Dyakova, Moscow, 2009, pp. 118-123.
9. Al-Nawas B. Clinical and microbiological efficacy of moxifloxacin versus amoxicillin/clavulanic acid in severe odontogenic abscesses: a pilot study // B. Al-Nawas [et al.] // *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* - 2009. - Vol. 28. - P. 75-82.
10. Bonaccorso A. Changes in the biological and immunological parameters in the oral cavity of the aged / A. Bonaccorso, T. Tripi // *Review. Minerva Stomatol.*- 1998. Vol. 47, Suppl. 7-8. - P. 315 - 323.
11. Fazakerly M.W. A comparative study of cephradine, amoxicillin and Phenoxyethylpenicillin in the treatment of acute dentoalveolar infection / M.W. Fazakerly, P.A. McGowan // *Br. Dent. J.* - 1993. - V. 174. - P. 359-361.
12. Soames J.V. *Oral pathology* / J.V. Soames, J.C. Southam. - Oxford: Oxford University Press, 2005. - 278 p.
13. Williams A. *Oral Microbiology and Immunology* / A. Williams, M. Yanagisawa. - 2007. - № 22. - P. 285-288.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000